

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3. “2017-yilda Buxoro viloyatida turizm va dam olish rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari” statistik byulleteni. № 08-12 dan “17” may 2018-y. – 71 bet.
4. “2018-yilda turizm va dam olish rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari” statistik byulleteni. Buxoro viloyat statistika boshqarmasi Axborotnomasi. № 08-12 dan “17” may 2019-y. B – 30-31.
5. “2019-yilda turizm va dam olish rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari” statistik byulleteni. Buxoro viloyat statistika boshqarmasi Axborotnomasi. № 08-12 dan «16» may 2020-y. 93 bet.
6. “2020-yilda turizm va dam olish rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari” statistik byulleteni. Buxoro viloyat statistika boshqarmasi Axborotnomasi. № 08-12 dan “16” may 2021. – 93 bet.
7. Алиева М.Т. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида туризм хизматлари соҳасини бошқаришнинг иқтисодий жиҳатлари (Ўзбекистон Республикаси мисолида). Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. Тошкент. 2019. – Б. 74-76.
8. Абидова Зайнаб Қадирбергановна. Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (тарихий-этнологик тадқиқот). Автореферати. Тошкент. 2018. – Б.26.
9. Aqchayev Farrux Shavkatovich. Jizzax vohasi muqaddas qadamjolari va ziyoratgohlari. Toshkent. 2020. – B.25.
10. Mansurov M.Sh. Farg‘ona vodiysida turizmning rivojlanish jarayonlari va holati (1980-2018 y). Avtoreferati. – Toshkent. 2020. – B.26.
11. Muxamedova M.S. O‘zbekiston tarixiy shaharlaridagi muzeylashtirilgan obyektlarda turizmning shakllanishi va rivojlanish istiqbollari (XX asr II yarmi – XXI asr boshlari). Avtoreferati. – Toshkent. 2020. – B.22.
12. UZA O‘zbekiston Milliy axborot agentligi, "Turizm rivojiga innovatsion yondashuv samarasi" , 2023-yil 25-may

TURISTIK KLASTERLAR VA ULARNING IQTISODIYOT UCHUN AHAMIYATLILIK DARAJASI

Ergashboyev Minghojiddin Jasurbek o‘g‘li

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 2-bosqich talabasi ergashboyevminghojiddin@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-1268-4353>*

Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti “Buxgalteriya hisobi va audit kafedrası” mudiri*

<https://orcid.org/0009-0005-5325-9176> ulugbek1983.05@gmail.com

Annotatsiya: *Respublikamizda sayyohlar oqimining ko‘payishi, yurtimizning tarixiy, madaniy va ko‘ngilochar obyektlarga boy ekanligidan kelib chiqqan holda turizm salohiyatini yanada rivojlantirish va uni iqtisodiyotdagi, umuman olganda mamlakatimiz byudjet daromadlarini oshirishda yetakchi sohalardan biriga aylantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2024-yil 30-dekabrda “Turistik klasterlar faoliyatini tashkil etish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” yangi qarori imzolandi. Mazkur maqolada ushbu qarorning mazmun mohiyati, bundan ko‘zlangan maqsad va vazifalar ochib berilgan hamda qo‘shimcha taklif va tavsiyalar berib o‘tilgan.*

Kalit so‘zlar: *Turistik klaster, qarorlar, xizmat ko‘rsatish, tadbirkorlikni rivojlantirish, infratuzilmani yaxshilash, xalqaro hamkorlik, investitsiyalar.*

Аннотация: *Исходя из увеличения потока туристов в нашу республику и богатства нашей страны историко-культурными и развлекательными объектами, в целях дальнейшего*

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

развития потенциала туризма и превращения его в одну из ведущих отраслей экономики и, в целом, увеличения доходов бюджета нашей страны, Кабинетом Министров Республики Узбекистан 30 декабря 2024 года подписано новое постановление «О мерах по организации деятельности туристических кластеров». В статье разъясняется суть данной резолюции, ее предполагаемые цели и задачи, а также даются дополнительные предложения и рекомендации.

Ключевые слова: Туристический кластер, решения, предоставление услуг, развитие предпринимательства, улучшение инфраструктуры, международное сотрудничество, инвестиции.

Abstract: In order to further develop the potential of tourism in our republic, taking into account the increase in the flow of tourists and the richness of our country in historical, cultural and entertainment objects, and to make it one of the leading sectors in the economy and, in general, in increasing the budget revenues of our country, the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan signed a new resolution “On measures to organize the activities of tourism clusters” on December 30, 2024. This article reveals the essence of this resolution, the goals and objectives pursued by it, and provides additional proposals and recommendations.

Keywords: Tourism cluster, resolutions, service provision, entrepreneurship development, infrastructure improvement, international cooperation, investments.

Turistik klaster o‘zi nima va uning nafaqat turizmning balki mamalakat iqtisodiyotidagi roli qay darajada?! Turizm klasteri - ixtiyoriy asosda birlashgan kompaniyalar faoliyatini o‘z ichiga olgan rekreatsiya hududidir.¹¹ Ya‘ni bu turizm sohasida faoliyat yuritadigan tadbirkorlik obyektlari, biznes tashkilotlarining daromadlarini, hududiy mahsulot va ishchi-xizmatlar, mijozlar hajmini oshirish maqsadida birlashib, bir hududda faoliyat olib boradigan tizim hisoblanadi. Firmalar faoliyati o‘zaro bog‘liqdir, shuning uchun bir firmada muammolar yuzaga kelganda, vaziyatni hal qilish uchun boshqa firmalar ishga kirishadi, chunki muammolarni yakka holda hal qilish klaster yaratish mohiyatiga zid keladi va butun klaster daromadini kamaytiradi. Ushbu tizimni joriy etish dolzarb deb qaralib, yurtimizda ham 2024-yilning boshlaridan ushbu loyiha ustida izlanishlar olib borildi. O‘tgan yili O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Turistik klasterlari faoliyatini tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida” ID-98585 nomli qarori e‘lon qilingan edi. Shunday tartib o‘rnatiladiki, unga ko‘ra:

a) Turizm qo‘mitasi: xalqaro turizm yarmarkalari va ko‘rgazmalarida turistik klasterlarning yangi turdagi xizmat va mahsulotlarini targ‘ib qilish va ommalashtirish choralari ko‘radi;

b) turistik klasterlar kichik sanoat zonalariga tenglashtiriladi va turistik klasterlarga nisbatan kichik sanoat zonalarini to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining imtiyoz va afzalliklari tatbiq etiladi;

d) Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi, Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2025 yil 1 yanvardan boshlab: turistik klasterlar tashkil etilgan hududlarda muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, kommunal va yo‘l infratuzilmalarini yaxshilash, turizm infratuzilmasi va yondosh infratuzilmani qurish, rekonstruksiya qilish, kengaytirish va modernizatsiya qilish ishlari birinchi navbatda Ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturlariga kiritish nazarda tutiladi;

e) 2025-2030 yillarda turistik klasterlariga birlashgan turoperator-mehmonxona-transport-xizmat ko‘rsatish kabi 4 ta xizmatni birlashtirgan Turistik klasteri maqomini olgan obektlarga

¹¹ Turizm klasteri - ГУП «Центр сертификации туристских услуг» в Ташкенте – В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О туризме» сертификация туристской деятельности носит

обязательный характер.
<https://search.app/dhxuriH6PpsnUgQa6>

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Turizmni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan xalqaro turizm yarmakalari va ko‘rgazmalarida yangi turdagi xizmat va mahsulotlarni targ‘ib qilish bilan ishtirok etishda ustuvorlik beriladi;

f) turistik klaster ishtirokchilari bo‘lgan barcha tadbirkorlik sub‘yektlariga jamoat xavfsizligi qoidalariga qat‘iy rioya qilgan holda 24 soat mobaynida tun-u kun faoliyat yuritish huquqi beriladi.

Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi, Energetika vazirligi, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo‘mitasi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari bilan birgalikda 2025 yil 1 martga qadar xorijiy loyiha institutlarini, shuningdek, xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda Turistik klasterlarning master rejalarini quyidagilarni nazarda tutgan holda ishlab chiqsin va belgilangan tartibda tasdiqlanishini ta‘minlaydi:

- hududdagi elektr tarmoqlarini yer ostidan o‘tkazish;

- klaster hamda uni boshqa hududlar bilan bog‘lovchi yo‘llarda maxsus piyodalar va velosiped yo‘laklari mavjud bo‘lishi;

- hududdagi elektromobillar va boshqa turdagi transport vositalari (quvvat oluvchi gibrid transport vositalari) uchun elektr quvvatlanish stansiyalari nuqtalarini belgilash;

- hududda o‘rnatilgan tartibda aeronavigatsiya vositalari va kichik sig‘imdagi havo kemalari (vertolyotlar) uchun uchish-qo‘nish maydonchalarini joylashtirishni belgilash;

- hudud salohiyatidan kelib chiqib, sportning ekstremal turlari, shu jumladan ziplayn, fotosuratlar olish uchun manzarali va noyob joylarda selfi zonalar kabi obektlarni joylashtirish;

- hududda o‘rnatiladigan yo‘l ko‘rsatkichlari va namunaviy sanitariya-gigiyena shoxobchalarini joylashtirish hamda chiqindilarni tashlash nuqtalarini belgilash;

- turistik obektlarda, shu jumladan suvenir va oziq-ovqat mahsulotlari savdosi obektlarini joylashtirish.¹²

Albatta, ushbu qaror turizm sohasidagi yangi imkoniyatlarni ochib berishi va iqtisodiyotda daromadlar hajmini oshirishda katta ahamiyatga ega bo‘lganligi uchun bir ovozdan ma‘qullandi va 2024-yilning 30-dekabr sanasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida” 2024-yil 21-fevraldagi PF-37-son Farmoni ijrosini ta‘minlash, shuningdek, tashqi va ichki sayyohlar uchun qulay sharoitlar yaratish orqali ularning sonini oshirish maqsadida qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq turistik klasterlar quyidagi tartibda tashkil etilishi kerak:

- a) turistik klaster faoliyati turoperator — mehmonxona — transport — xizmatlarini ko‘rsatish bilan to‘liq qamrab olinganligi;

- b) turistik klaster hududida sig‘imi kamida 40 nafar mehmon uchun mo‘ljallangan joylashtirish vositasining mavjudligi;

- d) turistik klaster hududida mahalliy hunarmandchilik mahsulotlarini (esdalik sovg‘alari) sotish shoxobchalari (kamida bitta savdo nuqtasi) mavjudligi;

- e) turistik klaster hududida turizmning quyidagi turlaridan biri tashkil etilganligi:

- ekologik turizm (geoturizm);

- agroturizm (qishloq);

- etnografik turizm;

- madaniy va tarixiy turizm;

- rekreatsion turizm;

- tibbiy (sog‘lomlashtirish) turizm;

- f) turistik klaster hududi va xizmat ko‘rsatish jarayonida turistlar (ekskursantlar) xavfsizligi ta‘minlanganligi;

- j) turistlar (ekskursantlar) uchun qo‘shimcha ko‘ngil ochar shart-sharoitlar (otlar, tuyalar, transport, velosipedlar, qayiqlar, katamaranlar va boshqalar ijarasi) yaratilganligi;

- h) turistlar tomonidan joylashtirish vositalaridagi joylarni oldindan band qilish va

¹² Туристтик кластерлари фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиqlаш тўғрисида <https://regulation.gov.uz/uz/d/98585>

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ko‘rsatiladigan turistik xizmatlarga buyurtma berish imkoniyatining mavjudligi.¹³

1-diagramma. Turistik klasterlarning iqtisodiyotdagi tarkibiy qismlari.¹⁴

Nizomga muvofiq turistik klasterlarga O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi huzuridagi Turizm qo‘mitasi turistik klaster maqomini berish bo‘yicha vakolatli organ hisoblanadi va turistik klasterlar belgilangan tartibda turistik klaster maqomi to‘g‘risidagi guvohnomani olgan paytdan boshlab tashkil etilishi belgilanadi. Shuningdek, nizomning 3-bobi turistik klasterlarni tashkil etish va turistik klaster maqomini olish uchun ariza berish, uni ko‘rib chiqish va qaror qabul qilish tartibi belgilasa, 4-bobi ularning yagona reyestrini yuritish tartibini belgilab beradi. Umuman olganda, qarorning asosiy mazmuni manashulardan iborat, ammo turistik klasterlarni daromadli sohaga aylantirish uchun real hayotda turli muammolarga duch kelinadi va bulardan bittasi ushbu tizimni samarali joriy etishdir. Mamlakatimiz iqtisodiy sharoitidan kelib Birinchi bosqichda: O‘zbekiston hududlarini tahlil qilish va eng istiqbolli turistik zonalarini aniqlash; Turizmni rivojlantirish uchun davlat dasturini ishlab chiqish; Qonunchilik bazasini mustahkamlash va turistik klasterlarni qo‘llab-quvvatlovchi iqtisodiy imtiyozlar yaratish.

chiqqan holda turistik klasterlarni joriy etishning quyidagi 5 bosqichini keltirish mumkin:

Natija: Turizmning aniq yo‘nalishlari belgilangan, barqaror rivojlanish strategiyasi yaratiladi.

Ikkinchi bosqichda: Aeroportlar, temir yo‘llar, avtomobil yo‘llari va turistik transport tizimini yaxshilash; Mehmonxonalar, restoranlar, dam olish maskanlari va turistik markazlar qurish;¹⁵ Internet va raqamli

¹⁵ Ergashboyev, M. J. o‘g‘li ., & Eshmuradov, U. T. (2025). AGROTURIZM – QISHLOQ XO‘JALIGIDA YANGI DAROMADLAR KALITI. INTERNATIONAL

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

xizmatlarni rivojlantirish (onlayn bron qilish tizimlari, elektron to‘lovlar).

Natija: Sayyohlar uchun qulayliklar oshadi, mintaqaviy iqtisodiyot rivojlanadi.

Uchinchi bosqichda: O‘zbekistonning turistik klasterlarini xalqaro darajada targ‘ib qilish; Har bir klasterning o‘ziga xos jihatlarni ishlab chiqish (masalan, Samarqand — tarixiy meros, Buxoro — diniy turizm, Farg‘ona vodiysi — hunarmandchilik, Xorazm — qadimiy shaharlar); Mahalliy madaniyat, urf-odatlar va gastronomiyani sayyohlarga taqdim qilish.

Natija: O‘zbekiston dunyoda mashhur turistik brendga aylanadi, sayyohlar oqimi ortadi.

To‘rtinchi bosqichda: Turizm sohasi mutaxassislarini tayyorlash va malakasini oshirish (gidlar, mehmonxona xodimlari, transport xizmatlari); Xalqaro standartlarga javob beradigan xizmatlarni rivojlantirish; O‘zbekistondagi mehmonxonalar va restoranlar reytingini oshirish uchun sertifikatlashtirish tizimini joriy qilish.

Natija: Sayyohlarga ko‘rsatiladigan xizmatlar sifati oshadi, turizm sohasi professional darajaga chiqadi.

Beshinchi bosqichda: Yirik xalqaro sayyohlik kompaniyalari bilan hamkorlik o‘rnatish; Chet el investitsiyalarini jalb qilish uchun maxsus iqtisodiy zonalar tashkil etish; Xalqaro sayyohlik ko‘rgazmalari va forumlarda O‘zbekiston turistik klasterlarini targ‘ib qilish.

Natija: Turizm sohasiga yirik investitsiyalar jalb qilinadi, yangi ish o‘rinlari yaratiladi.

Turistik klasterlar milliy va mintaqaviy iqtisodiyotning o‘shiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Quyida uning potensial imkoniyatlari keltirilgan:

1. Ish o‘rinlarini yaratish

➤ Turistik klasterlar mintaqaviy iqtisodiyotda yangi ish o‘rinlarini yaratish orqali aholi bandligini oshiradi.

➤ Mehmonxona, restoran, transport va turistik xizmatlar sohasida yangi ish joylari paydo bo‘ladi.

➤ Mahalliy hunarmandlar, gidlar, san’atkorlar va boshqa xizmat ko‘rsatuvchilarga talab ortadi.

➤ Yangi biznes imkoniyatlari paydo bo‘lib, tadbirkorlik rivojlanadi.

Misol: Samarqand yoki Buxoro turistik klasterlari minglab odamlarni ish bilan ta’minlaydi.

2. Mahalliy tadbirkorlikni rivojlantirish

➤ Turizm infratuzilmasiga investitsiyalar oshgani sari mahalliy tadbirkorlar uchun yangi biznes imkoniyatlari paydo bo‘ladi.

➤ Mehmonxona va restoran biznesi rivojlanadi.

➤ Mahalliy mahsulotlar va suvenirlar bozori kengayadi.

➤ Qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga talab ortadi, chunki restoran va mehmonxonalar oziq-ovqat xarid qiladi.¹⁶

Misol: Xiva yoki Qo‘qon shahridagi mahalliy hunarmandchilik mahsulotlari (kulolchilik, zargarlik) sayyohlar orasida mashhur.

3. Valyuta tushumini oshirish

➤ Xorijiy sayyohlarning oqimi ko‘payishi orqali mamlakatga kirib keladigan valyuta miqdori oshadi.

➤ Turistlarning mehmonxona, restoran, transport va boshqa xizmatlarga sarflagan pullari milliy iqtisodiyotga tushum sifatida qaytadi.

➤ Milliy valyuta qadriyatini mustahkamlashga ijobiy ta’sir qiladi.

➤ Savdo balansi yaxshilanadi, chunki turistik xizmatlar eksport hisoblanadi.

Misol: Turkiya va Ispaniya kabi davlatlar turizm hisobiga yirik valyuta tushumiga ega.

4. Infratuzilmani rivojlantirish

➤ Turistik klasterlar mintaqaviy infratuzilmaning yaxshilanishiga turtki beradi.

➤ Yangi aeroportlar, yo‘llar, mehmonxonalar, savdo markazlari quriladi.

➤ Transport tizimi va xizmat ko‘rsatish sifati yaxshilanadi.

¹⁶ Agritourism Development In Italy And New Zealand: A Comparative Analysis And Implications For Uzbekistan | American Journal of Advanced Scientific Research <https://search.app/dvBv3QmTB1TE3WhVA>

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

➤ Zamonaviy axborot texnologiyalari joriy qilinadi (mobil ilovalar, onlayn bron qilish tizimlari va boshqalar).

Misol: Toshkent-Samarqand-Buxoro yo‘nalishidagi “Afrosiyob” tezyurar poyezdi sayyohlar uchun qulaylik yaratdi.

5. Mahalliy madaniyat va an‘analarni saqlab qolish

➤ Turistik klasterlar mahalliy madaniyat va milliy merosni saqlashga ham yordam beradi.

➤ Mahalliy hunarmandchilik rivojlanadi va eksportga yo‘naltiriladi.

➤ O‘zbek milliy festivallari va an‘anaviy san‘at turlari ko‘proq namoyish etiladi.

➤ Sayyohlarning qiziqishini oshirish uchun tarixiy joylarni restavratsiya qilishga investitsiyalar jalb qilinadi.

Misol: Shahrisabzdagi Amir Temurga oid obidalar saqlab qolingan va turizm orqali ularni targ‘ib qilish davom etmoqda.

6. Mintaqalararo va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish

➤ Turistik klasterlar boshqa mintaqalar va davlatlar bilan iqtisodiy hamkorlikni kuchaytiradi.

➤ Xalqaro sayyohlik kompaniyalari bilan hamkorlik o‘rnatiladi.

➤ Turizm sohasida tajriba almashish va texnologik rivojlanish tezlashadi.

➤ Transport va logistik imkoniyatlar kengayadi.

Misol: O‘zbekistonning “Buyuk ipak yo‘li” brendi ostida xalqaro turizm tarmog‘iga kirishi.

7. Hududiy iqtisodiy farovonlikni oshirish

➤ Turistik klasterlar rivojlanishi orqali iqtisodiy o‘shish faqat poytaxt yoki yirik shaharlar bilan cheklanmaydi, balki kichik shaharlarga ham ta’sir qiladi.

➤ Qishloq xo‘jaligi va mahalliy ishlab chiqarish rivojlanadi.

➤ Kichik bizneslar sayyohlarga xizmat ko‘rsatish orqali o‘sadi.

➤ Aholi daromadi ortadi, bu esa iste‘mol bozorini yanada rivojlantiradi.

Misol: Buxoro viloyatidagi qishloq xo‘jaligi mahsulotlari sayyohlik restoranlariga yetkazib beriladi.

O‘zbekiston sharoitida turistik klasterlarni joriy qilish uchun strategik rejalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Bunday klasterlarning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, yangi ish o‘rinlari yaratish va xalqaro maydonda O‘zbekiston brendini kuchaytirishga olib keladi, iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlari ko‘tariladi. Ayniqsa, hozirgi kundagi eng dolzarb muammo bo‘lgan barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot masalalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Agar bu tizimli ravishda amalga oshirilsa, O‘zbekiston Markaziy Osiyoning eng jozibador turistik markaziga aylanishi mumkin!

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2024-yil 30-dekabrda “Turistik klasterlar faoliyatini tashkil etish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 915-son qarori. lex.uz

2. Turizm klasteri - ГУП «Центр сертификации туристских услуг» в Ташкенте – В соответствии Законом Республики Узбекистан «О туризме» сертификация туристской деятельности носит обязательный характер. <https://search.app/dhxuriH6PpsnUgQa6>

3. Туристские кластеры фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиqlаш тўғрисида <https://regulation.gov.uz/uz/d/98585>

4. Ergashboyev, M. J. o‘g‘li ., & Eshmuradov, U. T. (2025). AGROTURIZM – QISHLOQ XO‘JALIGIDA YANGI DAROMADLAR KALITI. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(12), 36–41. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14601764>

5. Agritourism Development In Italy And New Zealand: A Comparative Analysis And Implications For Uzbekistan | American Journal of Advanced Scientific Research <https://search.app/dvBv3QmTB1TE3WhVA>

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

6. Ergashboyev, M. J. o'g'li ., & Eshmuradov, U. T. (2024). O'ZBEKSTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-USLUBIY ASOSLARI. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(11), 19–26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14518213>

7. Yuldoshev Husniddin To‘lqin o‘g‘li, Eshmuradov Ulug‘bek Tashmuratovich YASHIL IQTISODIYOT – YANGI ZAMON, DAVR TALABI <https://innovativepublication.uz/index.php/jelsi/article/view/2251>

8. TURIZM SOHASIDA KLASTERLARNING SAMARASI VA AHAMIYATI – <https://cyberleninka.ru/article/n/>

9. Klaster yondashuvi asosida ijtimoiy turizm sohasining innovatsion faolligi ... <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.researchgate.net/publication/>

ЗЕЛЕНЬЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНАХ МИРА И В УЗБЕКИСТАНЕ

Ибрагимова М. Ф

студентка 3-курса

Ашурметова Н.А

доцент, к.э.н. Ташкентский государственный аграрный университет

GREEN WAY OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF THE WORLD AND IN UZBEKISTAN

Ibragimova M. F

3rd year student

Ashurmetova N.A

associate professor, PhD in Economics Tashkent State Agrarian University

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос необходимости развития зеленого сельского хозяйства, даны ключевые аспекты данного понятия, а также освещены направления и методы зеленого сельского хозяйства в странах мира и в Узбекистане.

Ключевые слова: зеленая экономика, замкнутый цикл, органическое сельское хозяйство, устойчивость.

Abstract. The article examines the need for the development of green agriculture, provides key aspects of this concept, and highlights the directions and methods of green agriculture in the world and in Uzbekistan.

Keywords: green economy, closed cycle, organic agriculture, sustainability.

Введение. Все более усиливающаяся глобальная проблема изменения климата, затронувшая все страны мира, требует экологизации мирового хозяйства посредством радикальной трансформации способов использования природных и энергетических ресурсов. Самым действенным механизмом такой трансформации на сегодняшний день

является переход к зеленой экономике, который направлен на сокращение выбросов парниковых газов и загрязнения окружающей среды. Зеленая экономика подразумевает низкоуглеродное развитие и ресурсосбережение во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство, внедрение эффективных и экологически чистых технологий. Основу зеленой